

KIMYO INTERNATIONAL UNIVERSITY IN TASHKENT

“RAQAMLASHTIRISH MUHITIDA
MAKTABGACHA VA
BOSHLANG‘ICH TA‘LIM
MUAMMOLARI:
YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR”
respublika ilmiy-amaliy anjuman

2026-yil 22-may

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20314895>

RIVOJLANGAN DAVLATLARDA MULTIMEDIALI TA‘LIM PLATFORMALARIDAN FOYDALANISH TAJRIBASI

Xudayberdiyeva Dilafruz Abidovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti dotsenti

Ismoilova Moxirabonu Baxodir qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

1-bosqich magistranti

+998880137076 ismoilovamoxira1305200@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi global raqamlashtirish davrida ta‘lim sifatini samarali tashkil etishda multimedial ta‘lim platformalarining o‘rni va ahamiyati ochib berilgan. Shuningdek, multimedial yondashuvlarning o‘quvchilar va talabalar o‘zlashtirish darajasiga ijobiy ta‘siri, mustaqil ta‘lim olish ko‘nikmalarini shakllantirishdagi o‘rni aniq misollar yordamida ko‘rsatib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: multimedial ta‘lim platformalari, rivojlangan davlatlar tajribasi, interaktiv texnologiyalar, raqamli ta‘lim muhiti, elektron o‘qitish (e-learning), ta‘lim samaradorligi, innovatsion pedagogika.

Bugungi kunda butun dunyo shiddat bilan o‘zgarib bormoqda. Hayotimizning barcha sohalari qatori ta‘lim tizimiga ham raqamli texnologiyalar jadal kirib keldi. Hozirgi zamon o‘quvchi va talabalarini faqatgina an‘anaviy darsliklar, o‘qituvchining ma‘ruzasi yoki yozuv taxtasi bilangina qiziqtirib bo‘lmaydi. Axborot oqimi tezlashgan bir davrda ta‘lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqish talab etilmoqda. Shu sababli, o‘quv muassasalarida multimedial ta‘lim platformalaridan foydalanish ehtiyoji yuzaga keldi.

Multimedia platformalari — bu matn, audio, video, animatsiya va interaktiv elementlarni o‘zida birlashtirgan yagona vizual muhitdir. Bunday tizimlar o‘rganuvchilarga ma‘lumotlarni nafaqat yodlash, balki ko‘rish, eshitish va mantiqiy

fikrlash orqali qabul qilish imkonini yaratib beradi. Bu esa, o‘z navbatida, eng murakkab mavzularni ham oson va qiziqarli o‘zlashtirishga yordam beradi.

Jahon tajribasiga nazar tashlasak, rivojlangan davlatlar ta’limni raqamlashtirish borasida ancha oldinga o‘tib ketganini ko‘rishimiz mumkin. Xususan, AQSh, Buyuk Britaniya, Finlyandiya, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi mamlakatlarda multimediali platformalar allaqachon dars jarayonining ajralmas qismiga aylanib ulgurgan. Ular nafaqat masofaviy ta’limda, balki an’anaviy ta’limda ham interaktiv vizual texnologiyalar hamda aqlli o‘quv tizimlaridan unumli foydalanmoqdalar. Natijada, o‘quvchilarda mustaqil izlanish, tanqidiy fikrlash va muammolarga ijodiy yondashish ko‘nikmalari yuqori darajada shakllanmoqda.

O‘zbekiston ta’lim tizimida ham raqamlashtirish jarayonlari faol amalga oshirilmoqda. Ta’lim sifatini xalqaro standartlar darajasiga ko‘tarish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi ““Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni ta’lim muassasalarida raqamli infratuzilmani yaratish va o‘quvchilarning raqamli savodxonligini oshirish uchun mustahkam huquqiy poydevor yaratib berdi¹. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun’iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-son Qarori esa ushbu yo‘nalishdagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi². Mazkur qarorda iqtisodiyot va ijtimoiy soha tarmoqlarida, jumladan, ta’lim sohasida sun’iy intellektni qo‘llash va maxsus ta’lim dasturlarini ishlab chiqish bevosita davlat darajasidagi dolzarb vazifa sifatida belgilab berildi. Shu nuqtai nazardan, xorijiy davlatlarning bu boradagi muvaffaqiyatli amaliyotini tahlil qilish, ulardagi yutuqlarni o‘rganish juda dolzarb hisoblanadi. Chunki tayyor va sinovdan o‘tgan tajribalarni tahlil qilish orqali ortiqcha xatolarning oldi olinadi.

Jahon tajribasini o‘rganish shuni ko‘rsatadiki, har bir rivojlangan davlat multimediali ta’lim platformalarini joriy etishda o‘ziga xos milliy strategiyaga ega. Quyida Osiyo va Yevropaning ta’lim tizimi eng ilg‘or hisoblangan davlatlari — Yaponiya, Janubiy Koreya hamda Finlyandiya tajribasi tahlil qilinadi.

Yaponiya ta’lim tizimida raqamli texnologiyalar o‘quvchini mustaqil hayotga va amaliyotga tayyorlashga xizmat qiladi. Hukumat tomonidan amalga oshirilayotgan “GIGA School” (Global and Innovation Gateway for All) dasturi har bir o‘quvchini shaxsiy zamonaviy qurilma hamda yuqori tezlikdagi internet bilan ta’minlashni maqsad qilgan. Yaponiyada multimediali ta’lim asosan raqamli darsliklar vositasida amalga oshiriladi. Bu darsliklar oddiy elektron kitob emas, balki 3D modellar, o‘quv videolari va interaktiv mashqlarni o‘z ichiga olgan yaxlit platformadir. Eng e’tiborli jihati, Yaponiyada sun’iy intellektga asoslangan o‘quv

¹ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ““Raqamli O‘zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni - PF-6079, 05.10.2020 y.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Sun’iy intellect texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori- PQ-4996, 17.02.2021 y.

dasturlari har bir o'quvchining bilim olish tezligiga qarab topshiriqlarni individual tarzda moslashtirib beradi.

Janubiy Koreya dunyoda elektron ta'lim (e-learning) va raqamli infratuzilma bo'yicha yaqqol yetakchilardan biri hisoblanadi. Mamlakatda "SMART education" konsepsiyasi keng joriy etilgan bo'lib, o'quv materiallari to'liq raqamlashtirilgan. Koreya tajribasining asosiy yutug'i davlat tomonidan boshqariladigan yagona va bepul milliy platformalar mavjudligidir. Xususan, EDUNET tizimi o'qituvchilar va o'quvchilar uchun ulkan multimediali resurslar bazasini o'zida jamlagan. Shuningdek, EBS (Ta'lim teleradio eshittirish tizimi) platformasi faqatgina teledasturlar bilan cheklanmay, o'quvchilar mustaqil tayyorlanishi uchun maxsus video darslar, virtual laboratoriyalar va interaktiv mashqlarni taqdim etadi. Bu tizim xususiy repetitorlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirib, mamlakat bo'ylab barcha bolalarga ta'limda teng va keng imkoniyatlar yaratishga yordam bergan.

Finlyandiya ta'lim tizimi o'zining erkinligi, ortiqcha bosimlardan holiligi va o'quvchiga yo'naltirilganligi bilan ajralib turadi. Finlandiya ta'lim tizimida texnologiyalar darsni murakkablashtirish uchun emas, balki o'qish jarayonini osonlashtirish uchun qo'llaniladi. Mamlakatda "Wilma" nomli umumiy platforma maktab ma'muriyati, o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar o'rtasidagi asosiy muloqot tarmog'i sifatida ishlaydi. Dars jarayonida esa asosan ta'limni o'yinlashtirish (gamification) metodiga tayanadi. Masalan, "Seppo" kabi interaktiv platformalar darslarni qiziqarli boshqotirmalar, mantiqiy o'yinlar va jamoaviy musobaqalar shaklida o'tish imkonini yaratadi. Finlyandiya tajribasining yana bir o'ziga xosligi shundaki, o'qituvchilarga xalqaro tayyor platformalardan foydalanish bilan bir qatorda, o'z darslari uchun mustaqil ravishda multimediali kontent yaratish erkinligi ham berilgan.

Yuqoridagi davlatlar tajribasining umumiy o'xshashligi shundaki, ularda multimediali platformalar an'anaviy o'qituvchining o'rnini egallashga emas, balki uning imkoniyatlarini kengaytirishga, o'quv jarayonini esa yanada qiziqarli va samarali qilishga xizmat qilmoqda.

Rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, multimediali ta'lim platformalari dars sifatini oshiruvchi eng samarali vositalardan biridir. Yaponiya, Janubiy Koreya va Finlyandiya amaliyoti texnologiyalardan to'g'ri foydalanish o'quvchining fanga bo'lgan qiziqishini hamda o'zlashtirish darajasini keskin oshirishini isbotladi. Boshlang'ich ta'lim bolada bilim olish ko'nikmalarining poydevori shakllanadigan eng muhim bosqich hisoblanadi. Kichik yoshdagi o'quvchilar diqqatini uzoq vaqt bir joyda ushlab turish qiyin bo'lganligi sababli, darslarni ko'rgazmali va interaktiv usulda tashkil etish o'ta muhimdir. Ushbu jihatlarni inobatga olib, respublikamiz boshlang'ich ta'lim tizimiga ilg'or tajribalar asosida ba'zi takliflarni joriy etish maqsadga muvofiqdir:

1. Finlyandiya tajribasidan kelib chiqib, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan platformalarda o'quv materiallarini qiziqarli o'yinlar, mantiqiy

topishmoqlar va Kvestlar shaklida taqdim etish zarur. Bu bolalarda o‘qish jarayonini majburiyat emas, balki qiziqarli kashfiyot sifatida qabul qilishini ta’minlaydi.

2. Asosiy fanlar uchun maxsus interaktiv resurslar bazasini yaratish va muntazam ravishda kengaytirib, boyitib borish kerak. Boshlang‘ich sinflarning asosiy fanlari bo‘lgan o‘qish, ona tili va matematika darslari uchun alohida multimediali kontentlar ishlab chiqish kerak. Masalan, o‘qish darslaridagi matnlarni animatsiya va audio bilan boyitish matni tushunishni yaxshilasa, matematik masalalarni harakatlanuvchi vizual obyektlar yordamida tushuntirish bolaning mantiqiy fikrlashini tez o‘stiradi.

3. Janubiy Koreya tajribasidagi kabi, maktablar uchun yaratilayotgan milliy ta’lim platformalari boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun qulay, yorqin ranglarga boy, diqqatni chalg‘itmaydigan va juda oson boshqariladigan bo‘lishi talab etiladi.

4. O‘qituvchilarning raqamli kompetensiyasini rivojlantirish asosiy muammoli masala hisoblanadi. Multimediali platformalar qanchalik mukammal bo‘lmasin, uni darsda metodik jihatdan to‘g‘ri qo‘llay oladigan mutaxassis kerak. Shu sababli, boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarini zamonaviy ta’lim platformalari jumladan, sun‘iy intellekt elementlari mavjud dasturlar bilan ishlashga o‘rgatuvchi amaliy malaka oshirish tizimini kuchaytirish va bu ishlarni bepul qilish lozim.

Xulosa qilib aytganda, ilg‘or xorijiy davlatlar tajribasini ko‘r-ko‘rona emas, balki milliy standartlarimiz va boshlang‘ich ta’limning o‘ziga xos xususiyatlariga moslashtirgan holda joriy etish yuqori samaradorlikka olib keladi. Multimediali ta’lim platformalari boshlang‘ich sinf o‘quvchilari uchun zamonaviy bilimlarni oson, qiziqarli va sifatli o‘zlashtirishga xizmat qiladigan asosiy vositaga aylanishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi ““Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6079-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 17-fevraldagi “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4996-son Qarori

3. Ishmuhamedov R.J., Yuldashev M.A. Ta’lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar– Toshkent: “Nihol” nashriyoti, 2016.

4. Boshlang‘ich sinf o‘qish, ona tili va matematika darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi / Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent: O‘zPFITI, 2022.

5. MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology). “GIGA School Concept: Realizing standard, adaptive, and personalized learning”. – Tokyo, Japan, 2020.

6. KERIS (Korea Education and Research Information Service). “Adapting Education to the Information Age: SMART Education in Korea”. – Seoul, South Korea, 2019.

7. Kangas, M., Koskinen, A., & Krokfors, L. “A qualitative literature review of educational games and gamification in the Finnish context”. *Journal of Play in Education*. – Helsinki, 2017.